

BIOMASSA FLORESTAL PARA ENERGIA:

Guia estratégico para o fortalecimento
da Economia Circular e Simbiose
Industrial

Relatório de Projeto de Pesquisa

Título do Projeto:

Avaliação da simbiose industrial e práticas de economia circular em aglomerações do setor de base florestal no Brasil.

Coordenador

Flávio José Simioni - UDESC

Equipe de pesquisadores

Jeane de Almeida do Rosário - UDESC

Juliana Ferreira Soares - UDESC

Período de Execução

02/12/2022 a 28/02/2026

Financiamento

CNPq - Processo 420622/2022-5, Chamada N° 40/2022 - públicas para a inovação e para o desenvolvimento econômico sustentável - Pró-Humanidades 2022.

Equipe de bolsistas

Alicia Garcia Mota - UDESC

Amanda Rodrigues dos Santos - UDESC

Catiane Rosa Borges - UDESC

Eduardo Bertol - UDESC

Fabio Murilo Padilha Souza - UDESC

Gabrieli Antunes Tomaz - UDESC

Luiza Garcia Sell - UDESC

Vitor Schweitzer - UDESC

Relatório de Projeto de Pesquisa

BIOMASSA FLORESTAL PARA ENERGIA: Guia estratégico para o fortalecimento da Economia Circular e Simbiose Industrial

Flávio José Simioni

Edição Gráfica

Alicia Garcia Mota

Vitor Schweitzer

Autoria das Imagens

Flávio José Simioni

Revisão

Jeane de Almeida do Rosário

Juliana Ferreira Soares

Luiza Garcia Sell

Disponível em:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18835578>

2026

UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

LAGES · CAV
CENTRO DE CIÊNCIAS
AGROVETERINÁRIAS

Sumário

Carta de Abertura	05
Introdução	06
Metodologia	09
Economia Circular	13
Simbiose Industrial	24
Estratégias de Melhorias	33
Considerações Finais	37
Referências	39
Agradecimentos	41

Carta de Abertura

Este material apresenta, de forma clara e estratégica, os resultados das pesquisas conduzidas pelo Laboratório de Gestão e Economia Ambiental (LabGea/UDESC), com apoio do CNPq. Ele constitui uma devolutiva essencial às empresas participantes, cujo apoio foi fundamental para a construção deste conhecimento.

**Compromisso
com quem
participa**

Investigamos como as usinas termoeletricas de biomassa florestal no Brasil aplicam, na prática, os pilares da Economia Circular e da Simbiose Industrial. Mais do que um estudo teórico, este Guia compila experiências reais, diagnosticando desafios e evidenciando os benefícios competitivos observados no setor.

Nosso objetivo é que estas informações fortaleçam o segmento de biomassa florestal, fomentando práticas sustentáveis e subsidiando decisões que gerem valor econômico, ambiental e social para toda a cadeia produtiva.

1. Introdução

Entendendo a
Simbiose Industrial e
a Economia Circular

Simbiose Industrial

A **Simbiose Industrial** é uma forma de cooperação entre empresas em que resíduos, subprodutos, energia ou água de uma organização passam a ser recursos úteis para outra.

Em vez de cada empresa atuar de forma isolada elas

formam redes de troca, reduzindo desperdícios e tornando os processos mais eficientes.

Esse modelo se inspira nos ecossistemas naturais, onde tudo circula e nada é descartado sem função.

A **Simbiose Industrial fortalece** regiões produtivas ao **reduzir custos, valorizar resíduos e otimizar** o uso da biomassa florestal, especialmente no setor energético. Ela também contribui para a **Economia Circular**, criando **conexões estratégicas** que aumentam a **sustentabilidade e a competitividade** das empresas

Economia Circular

É fazer mais com menos, usando recursos de forma inteligente, renovável e contínua.

A **Economia Circular** é um modelo que busca manter materiais, produtos e recursos em uso pelo maior tempo possível, reduzindo desperdícios e regenerando processos.

Em vez da lógica tradicional de “extrair, produzir e descartar”, a Economia Circular propõe reutilizar, reciclar, recuperar e transformar resíduos em novos recursos, criando ciclos contínuos de valor.

Na prática, ela envolve ações como:

- usar biomassa renovável;
- transformar resíduos em novos recursos;
- melhorar processos internos para gerar menos perdas;
- aproveitar calor e energia já disponíveis;
- buscar soluções compartilhadas com outras empresas.

2. Metodologia

Como foi feita a pesquisa

Dados da Pesquisa

Setor estudado:

Usinas termelétricas (103 UTEs) movidas a biomassa florestal ativas no Brasil.

Forma de coleta dos dados:

Questionário via Microsoft Forms

Amostra:

Simbiose Industrial: 33 UTEs

Economia Circular: 32 UTEs

Período de Coleta dos dados:

Simbiose Industrial: abril/2024 a abril/2025

Economia Circular: outubro/2023 a janeiro/2024

Laboratório Responsável

LabGea - UDESC - Lages/SC

Mapa de localização das UTEs no Brasil

Legenda:

Escala por UT (kW)

- 15 - 14300
- 14300,1 - 37822
- 37822,1 - 82675
- 82675,1 - 175100
- 175100,1 - 409307

- Resíduos Florestais
- Licor Preto
- Lenha
- Gás de Alto Forno
- Carvão Vegetal

Escala por Estado(kW)

- 0 - 24000
- 24000,1 - 84510
- 84510,1 - 345955
- 345955,1 - 550793
- 550793,1 - 801754

Representação da Biomassa Florestal na Matriz Elétrica Brasileira

A geração de eletricidade a partir de combustível de biomassa florestal representa **2.3%** da matriz elétrica brasileira.

Tipo de biomassa florestal	Quantidade	Potência Outorgada (kW)
Licor Preto	23	3.718.600,00 (74%)
Resíduos Florestais	76	859.031,00 (17%)
Lenha	15	291.482,80 (6%)
Gás de Alto Forno	12	124.265,05 (2.5%)
Carvão Vegetal	6	30.197,00 (0.5%)
Biogás	1	192
TOTAL	133	5.023.767,85

Fonte: Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA) - Data de acesso: 11/02/2026.

Participação na Oferta Interna de Energia (OIE)

Lenha² e
Carvão Vegetal

8.5%

Licor preto e
Outras renováveis³

8.1%

A biomassa florestal tem importante papel para transição energética renovável

Fonte: BEN 2025, Relatório Síntese - Ano Base 2024

3. Economia Circular:

Práticas mais adotadas,
impactos e desafios

Práticas de Regeneração

Estratégias focadas em migrar para fontes de energia renováveis e restaurar os sistemas naturais, devolvendo nutrientes ao solo.

56%
Separação de Resíduos
Estabelecido e Otimizado

Score médio:
6.5

Fonte: Adaptado de Pereira (2024)

Práticas de Compartilhar

Estratégias focadas em compartilhar bens (economia colaborativa) para aumentar a taxa de uso e prolongar a vida útil dos produtos.

78%
Prolonga a Vida dos Produtos

Score médio:

4.0

Fonte: Adaptado de Pereira (2024)

Práticas de Otimizar

Estratégias para melhorar a eficiência dos processos, eliminando desperdícios na fabricação e no uso, além de utilizar tecnologia para gerir recursos.

78%
Produção Mais Limpa

Score médio:
6.7

Práticas de Ciclagem (Fechar ciclos)

Estratégias para fechar os ciclos de materiais, com foco em reciclagem, remanufatura e reutilização de componentes orgânicos e técnicos.

80%
Utilizam Resíduos

Score médio:
6.3

Práticas de Virtualização

Estratégia para substituir produtos físicos por digitais ou serviços virtuais (ex: streaming, e-books).

78%
Publicidade e Marketing Digital

Score médio:

5.4

Fonte: Adaptado de Pereira (2024)

Práticas de Mudar/Trocar

Utilizar novas tecnologias para substituir materiais antigos, materiais não renováveis por renováveis, ou atualizar métodos.

71.9%

Atualização das tecnologias por outras mais eficientes

Score médio:

6.1

Fonte: Adaptado de Pereira (2024)

O que Motiva as Empresas a Adotarem a Economia Circular?

Promover a sustentabilidade e melhorar a imagem da empresa são os fatores que **MAIS** incentivam

Incentivos governamentais são os que **MENOS** incentivam

Motivações para Implementação

● Nenhum ● Baixo ● Médio ● Alto

Descrição da Motivação	Graus de Motivação (%)				Pontuação
	Nenhum	Baixo	Médio	Alto	Pontuação média
Promover a sustentabilidade	0%	0%	16%	84%	9.46
Otimizar o uso dos recursos	0%	0%	24%	76%	9.18
Reduzir os impactos ambientais	0%	0%	24%	76%	9.18
Aumentar a margem de lucro	8%	4%	20%	68%	8.25
Melhorar as relações comerciais	0%	0%	20%	80%	9.32
Melhorar a imagem da empresa	0%	0%	16%	84%	9.46
Adequação ao mercado	0%	0%	28%	72%	9.05
Gestão interna	0%	0%	32%	68%	8.91
Demanda de outras empresas	0%	8%	44%	48%	7.97
Inovações tecnológicas	4%	4%	24%	68%	8.52
Incentivo governamental	32%	8%	20%	40%	5.58

Nota: Scores de pontuação: 0.0 para "Nenhum", 3.3 para "Baixo", 6.6 para "Medio" e 10.0 para "Alto".

Fonte: Adaptado de Pereira (2024)

Impactos da Economia Circular

Identificados pelas UTEs

As UTEs movidas à biomassa florestal destacaram diversos impactos positivos resultantes da adoção de práticas de Economia Circular, com maiores percentuais de alto impacto identificados:

Impactos Ambientais Positivos

▶ Redução na emissão de gases poluentes atmosféricos	8.11
▶ Diminuição no desperdício de recursos (água, energia, matéria-prima, subprodutos, entre outros)	8.64

Impactos Sociais Positivos

▶ Investimento em pesquisa e desenvolvimento	7.3
▶ Geração de empregos	7.04
▶ Melhores relações sociais entre a comunidade e empresa	9.05
▶ Desenvolvimento local através de programas sociais	7.44

Impactos Econômicos Positivos

▶ Ganhos financeiros	7.44
▶ Diminuição do custo de insumos	7.69
▶ Aumento da produtividade da empresa	7.57
▶ Diminuição no custo de infraestrutura e tecnologia	6.5
▶ Melhores oportunidades de negócios	8.38
▶ Melhoria na infraestrutura da industria	8.1

Nota: Scores de pontuacao: 0.0 para "Nenhum", 3.3 para "Baixo", 6.6 para "Medio" e 10.0 para "Alto".

Fonte: Adaptado de Pereira (2024)

Desafios para adoção da Economia Circular

43% das UTEs enfrentaram dificuldades na implantação de práticas de Economia Circular

Desafios com MAIOR grau de dificuldade (Alto)

Desamparo governamental
30.8% – Grau Alto

Pontuação do desafio: **5.9**

Implementação de tecnologias de EC

Pontuação do desafio: **5.4**

Desafios logísticos (transporte)

Pontuação do desafio: **5.6**

Reinserção de materiais no ciclo produtivo

Pontuação do desafio: **5.1**

Desafios com MENOR grau de dificuldade

Riscos financeiros

Pontuação do desafio: **4.1**

Falta de interesse dos colaboradores:

2.8

4.6 Pontuação do grupo

Fonte: Adaptado de Pereira (2024)

Identificação dos Facilitadores para adoção das práticas de Economia Circular

Certificações e ESG foram os **MAIS** indicados

Atualizações tecnológicas e P&D foram os **MENOS** indicados

Mais indicado

Fonte: Adaptado de Pereira (2024)

4. Simbiose Industrial

Fatores relacionados

Quem faz Simbiose Industrial?

64% das UTEs aderem à SI

36% das UTEs não aderem à SI

Fonte: Adaptado de Sell (2025)

Recursos trocados pelas UTEs

- Fornecidos a outras UTEs
- Obtidos de outras empresas

Fonte: Adaptado de Sell (2025)

O maior percentual de fornecimento é de **recursos renováveis, seguido de materiais e subprodutos**

Enquanto, em relação a recursos obtidos de outras empresas, o maior percentual são **materiais e subprodutos**

Os recursos trocados pelas UTEs são:

Recursos renováveis: energia, água, cinzas, etc.

Recursos técnicos: máquinas, ferramentas, infraestrutura, transporte, etc.

Conhecimento: compartilhamento de informações técnicas, contatos, dados, etc.

Materiais e subprodutos: resíduos florestais, licor preto, lenha, carvão vegetal, biogás e gás de alto-forno. Nesse sentido, as UTEs fornecem majoritariamente recursos renováveis.

Recursos humanos: serviços e mão de obra.

Grau de importância dos fatores para realização da Simbiose Industrial

81% das UTES

Consideraram alta a importância da qualidade dos materiais e recursos recebidos e a regularidade no recebimento de materiais e recursos

Aspectos positivos da implantação da Simbiose Industrial

Aspectos ambientais positivos

Aspectos sociais positivos

Aspectos econômicos positivos

Fonte: Adaptado de Sell (2025)

Desafios na Adoção da Simbiose Industrial

Para 28% das UTEs

a maior dificuldade é a rastreabilidade de produtos e processos

- Diminuição dos índices de retorno financeiro
- Maiores investimentos em tecnologias ambientais para tornar as trocas possíveis
- O gerenciamento de um grande número de parceiros comerciais é mais difícil
- Sofre consequências devido a ações oportunistas dos parceiros comerciais
- Maior dificuldade no rastreamento de produtos e processos
- Não tenho conhecimento

Principais Incentivos

15% das UTEs

destacaram a clareza dos benefícios ambientais, sociais e econômicos

- Destacaram a clareza dos benefícios ambientais, sociais...
- Mencionaram a proximidade geográfica com as empresas
- Citaram suporte legal e regulatório
- Apontaram a boa relação com a comunidade local

Principais Barreiras

15% das UTEs
apontaram a distância geográfica em relação às outras empresas

- Apontaram a distância geográfica em relação...
- Relataram Dificuldade em encontrar parceiros...
- Destacaram riscos financeiros do investimento...

Desafios na adoção da Simbiose Industrial

Estágios de implantação da Simbiose Industrial

A maioria das UTEs está no estágio **“incorporado e otimizado”**, composta principalmente pelas indústrias de celulose e papel e pelas **agroindústrias**.

Mas tem muito a ser desenvolvido pela frente...

5. Estratégias de melhorias

O que pode ser feito para promover a Simbiose Industrial e a Economia Circular?

Eixo 1: Gestão Interna e Inovação (Foco na UTEs)

Ações voltadas à eficiência operacional e à valorização de recursos na própria planta:

- **Definir Indicadores de Circularidade:** Adotar métricas para monitorar o grau de circularidade, facilitando a visualização da evolução e a tomada de decisões com base em dados reais.
- **Investimento em Tecnologias de Valorização:** Priorizar tecnologias que permitam a reinserção de materiais secundários no ciclo produtivo, superando as barreiras técnicas à reciclagem.
- **Capacitação e Cultura Organizacional:** Implementar programas de treinamento para gestores e colaboradores sobre os benefícios econômicos da circularidade, combatendo o desconhecimento do potencial dos subprodutos.
- **Monitoramento de Benefícios:** Estabelecer relatórios que quantifiquem não apenas os ganhos ambientais, mas também a redução de custos e o aumento da eficiência energética decorrentes de práticas circulares.

Eixo 2: Cooperação e Simbiose Regional (Foco no Mercado)

Ações voltadas ao fortalecimento de parcerias entre empresas e integração regional:

- **Criação de Redes de Troca (Simbiose Industrial):** Fomentar o compartilhamento de recursos (como vapor, calor excedente, água e infraestrutura logística) com indústrias vizinhas (ex.: papel/celulose e madeireiras do entorno).
- **Formalização de Parcerias:** Fomentar modelos de cooperação estruturados para o fornecimento de biomassa residual e de subprodutos, garantindo segurança jurídica e regularidade nos fluxos de materiais.
- **Mapeamento de Clusters Industriais:** As associações setoriais podem identificar aglomerações geográficas que favoreçam a simbiose, reduzindo os custos de transporte e otimizando o uso da biomassa disponível regionalmente.
- **Plataformas de Conexão:** Implementar "balcões de oportunidades", presenciais ou digitais, para conectar geradores de resíduos às empresas com capacidade de processamento.

Eixo 3:

Ambiente Institucional e Governança (Foco no Setor e Governo)

Ações voltadas à criação de políticas públicas e ao fortalecimento da representatividade.

- **Segurança Jurídica e Desburocratização:** Propor regulamentações que facilitem a reutilização de resíduos industriais, transformando-os em subprodutos de valor comercial.
- **Incentivos Fiscais e Financeiros:** Instituir linhas de crédito facilitadas e incentivos para projetos que comprovem a transição para modelos circulares ou a implementação de parques ecoindustriais.
- **Selo de Qualidade Circular:** Criar certificações setoriais que reconheçam o desempenho sustentável das empresas, agregando valor à marca e atraindo novos investimentos.
- **Articulação para o Desenvolvimento Regional:** Posicionar as UTEs como peças-chave nos planos de segurança energética e de desenvolvimento sustentável dos estados, garantindo que o setor receba o apoio governamental necessário.

6. Considerações Finais

Esta cartilha demonstra que a Economia Circular e a Simbiose Industrial não são apenas conceitos teóricos, mas também realidades práticas nas UTEs de biomassa florestal brasileiras. O compartilhamento de recursos já gera inovação e desenvolvimento regionais.

Embora os benefícios sejam claros — como a geração de empregos e a eficiência no uso da biomassa — o setor ainda carece de métricas padronizadas e de maior apoio institucional para ganhar escala.

Fortalecer a governança e a colaboração regional é o caminho para transformar as usinas em centros de integração produtiva.

Mais do que resultados técnicos, busca-se um setor energético integrado e colaborativo, essencial para a transição rumo a uma economia mais circular e resiliente.

7. Referências

Este documento é uma síntese de dissertações e artigos desenvolvidos a partir do projeto.

Materiais consultados:

PEREIRA, Juliana Araújo. **Práticas de economia circular em usinas termelétricas de biomassa florestal no Brasil.** 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, 2024. Disponível em: https://www.udesc.br/arquivos/cav/id_cpmenu/3620/Disserta__o_Juliana_r_esumo_17454292339521_3620.pdf

SELL, Luiza Garcia. **Relações de simbiose industrial em usinas termoelétricas de base florestal no Brasil.** 2025. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, 2025.

PEREIRA, J. A. ; SIMIONI, FLAVIO JOSÉ ; SOARES, J. F. ; ROSÁRIO, JEANE DE ALMEIDA DO ; BERTOL, E. ; PADILHA SOUZA, FABIO MURILO ; COELHO JUNIOR, LUIZ MOREIRA. **Circular Economy Practices in Biomass-Fired Power Plants in Brazil: An Assessment Using the ReSOLVE Framework.** Sustainability, v. 16, p. 9311, 2024. <https://doi.org/10.3390/su16219311>

SIMIONI, FLAVIO JOSÉ; SOARES, J. F. ; ROSÁRIO, JEANE DE ALMEIDA DO ; SELL, LUIZA GARCIA ; BERTOL, E. ; PADILHA SOUZA, FABIO MURILO ; SANTOS JÚNIOR, EDVALDO PEREIRA ; COELHO JUNIOR, LUIZ M. **Industrial Symbiosis and Circular Economy Practices Towards Sustainability in Forest-Based Clusters: Case Studies in Southern Brazil.** Sustainability, v. 16, p. 9258, 2024. <https://doi.org/10.3390/su16219258>

8. Agradecimentos

A equipe do projeto agradece a todos que contribuíram com este trabalho:

- CNPq - pelo financiamento e pela assessoria prestados.
- UTEs - aos colaboradores que gentilmente responderam aos questionários enviados.
- Empresas que gentilmente receberam a nossa equipe para visitas técnicas.
- UDESC - pelo apoio institucional e infraestrutura.
- Alunos de mestrado e bolsistas, que aceitaram o desafio de pesquisar o tema proposto.

Financiamento:

Universidade Executora:

LAGES · CAV
CENTRO DE CIÊNCIAS
AGROVETERINÁRIAS

Laboratório de Gestão e Economia Ambiental

Lages/SC, 2026.